

Milli Eğitim Bakanlığında Yönetmelik Değişiklikleri Sürecine İlişkin Yönetici Görüşleri

Administrators' Views on the Regulation Amendments Process in the Ministry of National Education

Nilgün ÖZKOLAY¹ Emine ŞAHİN² Nezir DALGIÇ³ Abdulkadir ÖZKURT⁴ Cengiz ÇETİNKAYA⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 00009-0007-1947-4336, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0008-5106-9653, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 00009-0003-0039-7562, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0000-0003-4733-6874, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0009-6706-2330, Samsun, Türkiye

ÖZET

Yönetmelikler Milli Eğitim Bakanlığının işleyişini düzenleyen temel mevzuat hükümlerindedir ve yasal kaynağını anayasadan alır. Bakanlığa bağlı bütün taşra ve merkez teşkilatlarının iş işleyişlerini düzenleyen yönetmeliklerde yaşanan sorun eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümüyle aksamasına neden olacaktır.

Araştırmamızın amacı; Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelik değişiklikleri sürecine ilişkin okul yöneticilerinin yaşadığı sorunları ve bu sorunların kaynağını belirleyerek bu yöneticilerden sorunlara çözüm önerileri sunmaları sağlamaktır. Bu amaçla yapılan çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmış ve farklı okul türlerinden 24 okul müdürüne yarı yapılandırılmış görüşme formları uygulanmıştır. Maksimum örnekleme yöntemi ile belirlenen okul yöneticilerine uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formları sonucunda okul yöneticilerinin birçok sorunla karşılaştıkları belirlenmiştir.

Çalışmamıza katılan okul yöneticileri yönetmelik değişikliklerinin özensiz ve plansız yapıldığını, yerel uygulayıcıların fikrini almadan hazırlanan yönetmeliklerin hemen uygulanmasının istendiğini, karmaşık ifadeler barındıran yönetmeliklerin farklı uygulamalara neden olduğunu, yönetmeliklerin sık sık değiştiği ve diğer mevzuat hükümleri ile çelişkiler barındırdığı için sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Okul yöneticileri karşılaştıkları sorunların çözümü için bazı önerilerde bulunmuşlardır. Yönetmelik hazırlama süreçlerinin ciddi bir hazırlık sürecini tamamladıktan sonra çıkarılması, yerel uygulayıcılarında katıldığı çalıştayların düzenlenmesi, sık sık yönetmelikleri değiştirmeyerek istikrarın yakalanması, yönetmeliklerin diğer mevzuat hükümleri ile uyumlu anlaşılır metinler barındırması ve yönetmeliklerin uygulanması için acele edilmemesi gibi öneriler çalışmaya katılan okul yöneticileri tarafından verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yönetmelik, Çalıştay, İşbirliği, Planlama

ABSTRACT

Regulations are among the basic legislative provisions that regulate the functioning of the Ministry of National Education and take their legal source from the constitution. The problem experienced in the regulations that regulate the functioning of all provincial and central organizations of the Ministry will cause disruption of education and training activities. The aim of our research is to determine the problems experienced by school administrators regarding the process of the Ministry of National Education's regulation changes and the source of these problems and to enable these administrators to offer solutions to these problems. For this purpose, case study method, one of the qualitative research methods, was used in our study and semi-structured interview forms were applied to 24 school principals from different school types. As a result of the semi-structured interview forms applied to school administrators determined by the maximum sampling method, it was determined that school administrators faced many problems.

The school administrators who participated in our study stated that the amendments to the regulations were made in a sloppy and unplanned manner, that the regulations prepared without taking the opinion of local practitioners were asked to be implemented immediately, that the regulations containing complex expressions caused different practices, and that they experienced problems because the regulations were frequently changed and contained contradictions with other legislation provisions. School administrators made some suggestions for solving the problems they faced. Suggestions such as issuing regulations after completing a serious preparation process, organizing workshops with the participation of local practitioners, achieving stability by not changing the regulations frequently, ensuring that the regulations contain comprehensible texts that are compatible with the provisions of other legislation, and not rushing to implement the regulations were given by the school administrators participating in the study.

Keywords: Regulation, Workshop, Cooperation, Plannin

Citation: Özkolay, N., Şahin, E., Dalgıç, N., Özkurt, A. & Çetinkaya, C. (2024) "Milli Eğitim Bakanlığında Yönetmelik Değişiklikleri Sürecine İlişkin Yönetici Görüşleri", International QMX Journal, 3(5), 1725-1731. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Yönetmeliklerin yasal kaynağı Anayasanın 124. Maddesi ile “ Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” belirlenmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982).

Milli Eğitimde yönetmelik değişikliği süreci, genellikle belirli bir prosedür ve mevzuata dayanır. Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik değişiklikleri için izlediği genel süreç şu adımlardan oluşur:

İhtiyaç ve Değerlendirme: Mevcut yönetmeliklerde bir değişiklik yapılması gerektiğinde, bu ihtiyaç öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Değişiklik gerekliliği, eğitim sistemindeki ihtiyaçlar, yasal düzenlemelerin gerekliliği veya uygulamada ortaya çıkan sorunlar gibi çeşitli faktörlere dayanabilir.

Hazırlık ve Taslak Oluşturma: Yönetmelik değişikliği için bir taslak hazırlanır. Bu, genellikle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilgili birimler veya uzmanlar tarafından yapılır. Taslak, değiştirilmesi gereken maddeleri, eklenmesi gereken yeni hükümleri ve gerekçeleri içerir.

Danışma ve İşbirliği: Hazırlanan taslak, ilgili paydaşlarla (eğitimciler, öğrenci velileri, sivil toplum kuruluşları vb.) paylaşılır ve geri bildirim alınır. Danışma süreci, değişikliklerin uygulanabilirliği ve etkileri hakkında fikir alışverişi yapılmasını sağlar.

Yayın ve Duyuru: Taslak, genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya ilgili kamuoyu bilgilendirme kanalları aracılığıyla yayınlanır. Bu, kamuoyunun görüşlerini ve geri bildirimlerini almak için bir fırsat sunar.

Değerlendirme ve Revizyon: Paydaşlardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak taslak yeniden değerlendirilir ve revize edilir. Gerektiğinde değişiklikler yapılır ve son hal belirlenir.

Onay ve Yürürlüğe Girme: Taslak, gerekli incelemeler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra resmi olarak kabul edilir ve yayımlanır. Yayımlanan yönetmelik değişikliği, belirli bir tarihte yürürlüğe girer ve ilgili taraflara duyurulur.

Bu süreç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerde değişiklik yapma sürecine genel bir bakış sunar. Ancak sürecin ayrıntıları, özellikle yasal ve kurumsal gereksinimler göz önüne alındığında, belirli durumlarda değişiklik gösterebilir.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bütün bakanlıklarda olduğu gibi Milli eğitim bakanlığında da yönetmelik değişikliklerinin yapılmasını düzenleyen yönetmelik bulunmaktadır. Yönetmelik hazırlama süreci şu şekilde ilerlemektedir:

Yönetmelik taslağı hazırlanır. Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafından hazırlanır. Hukuk birimleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk birimlerinin görüşü alınır. Hukuk birimleri, taslakları bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından da inceler (Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,2022).

Cumhurbaşkanlığına sunulmadan önce taslaklar hakkında kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gereğince görüş alınması zorunlu olan kurumların ve ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır.

Görüşlerin bildirilmesi; Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, taslaklara ilişkin görüşlerini en geç on beş gün içinde bildirir. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken görüşler tamamlandıktan sonra güvenli elektronik imzalı teklif yazısı ekinde elektronik ortamda Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Zorunlu hâller ve olağanüstü durumlarda teklif yazısının veya eklerinin fiziksel olarak gönderilmesi mümkündür, bu hâlde eklerin mühürlü veya parafli olması gerekir.

Taslak yönetmelik, hukuki açıdan incelenir ve uygunluk değerlendirmesi yapılır. Anayasaya, diğer yasalara ve uluslararası sözleşmelere uygunluğu kontrol edilir.

Onay ve yayınlanma; taslak yönetmelik ilgili merciler tarafından onaylandıktan sonra yayımlanır. Yayınlanma genellikle resmi gazetede gibi resmi yayın organlarında yapılır. Yayınlanan yönetmelikler bütün vatandaşlar için erişilebilir olmalıdır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Milli eğitim bakanlığı eğitim işlerini düzenlemek amacıyla gerekli gördüğü zamanda yönetmelik değişiklikleri yapmaktadır. Yapılan yönetmelik değişiklikleri yönetmelikleri uygulamakla görevli taşra teşkilatı tarafından zaman zaman tepkiyle karşılanmakta olup taşra teşkilatı tarafından yönetmeliğin hazırlanması sürecinde yeterince görüşünün alınmadığı eleştirilerini yapılmaktadır.

Araştırmamızın amacı yönetmelik değişikliklerinin nasıl yapıldığını ortaya çıkararak taşra teşkilatında görev yapan okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda yönetmeliklerin nasıl daha doğru hazırlanmasıyla ilgili yetkili kurumlara bilgi sağlamaktır.

YÖNTEM

Okul yöneticilerinin görüşlerine göre milli eğitim bakanlığının yönetmelik değiştirme süreçlerini değerlendirme amacıyla yapılan çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması metodu tercih edilmiştir. Durum çalışması, bir sosyal yapı, grup, kurum veya kuruluşun merceğinden olayları gözlemlemek, amacı açıklamak ve derinlemesine analiz yoluyla koşulları ve olayları değerlendirmek için kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

Çalışma Grubu

Araştırmamızın çalışma grubu Samsun ilinde farklı okul türlerinde görev yapan 24 okul müdüründen oluşmaktadır. Yöneticilerin seçiminde maksimum örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma katılımcısı olabilecek bireylerin özelliklerindeki değişkenliği artırma amacı bu yöntemin tercih edilmesinde etkili olmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin bilgileri yöneticilerin de isteği ile gizli tutulmuş olup yöneticiler Y1, Y2 şeklinde kodlanarak ifade edilmiştir. Çalışmamıza gönüllü olarak katılan okul yöneticilerinin bilgileri tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Katılımcı Demografik Bilgileri Tablosu

CİNSİYET	FREKANS	YÜZDE
Erkek	14	58
Kadın	10	42
MESLEKİ KIDEM		
0-5 Yıl	3	12,5
6-15 Yıl	12	50
16 ve Üzeri	9	37,5
Görev Yaptığı Okul Türü		
Lise	6	25
Ortaokul	7	29,1
İlkokul	11	45,9

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı yöneticilerin %58’inin erkek %42sinin ise kadın olduğu görülmektedir. Mesleki kıdem açısından katılımcılar incelendiğinde ise katılımcıların %50’sinin 6-15 yıl arasında kıdeme %37,5’inin ise 16 yıl üzere kıdeme sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların görev yaptığı okul türü açısından değerlendirildiğinde ise öğretmenlerin %45,9’unun ilkokullarda görev yaptığı görülmüştür.

Verilerin Toplanması, Analizi ve Yorumlanması

Araştırmamıza katılan okul yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelik değiştirme süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerini almak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun oluşturulmasında araştırma yöntemleri konusunda tecrübeli akademisyen görüşü alınmış olup formun uygulanması sırasında araştırmaya katılan yöneticilerin görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Katılımcıların bilgilerini gizlemek amacıyla Y1, Y2 şeklinde kodlanarak katılımcılar ifade edilmiştir.

Toplanan verilerin analiz edilmesinde içerik ve betimsel analiz tercih edilmiştir.

BULGULAR

Araştırma sonucunda

- 1- Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerinden kaynaklı yaşadığınız sorunlar ve bu sorunların nedenleri nelerdir?
- 2- Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinin çıkarılması ve değiştirilmesi sürecinin nasıl işlediğini düşünüyorsunuz?
- 3- Sizce Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi işlemleri nasıl yapılmalıdır?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerinden kaynaklı yaşanan sorunlar ve bu sorunların nedenine ilişkin bulgular

Araştırmaya katılan yöneticiler milli eğitim bakanlığının yönetmeliklerinden kaynaklı yaşadıkları sorunları şu başlıklar altında ifade etmişlerdir.

- a. Yönetmeliklerin ihtiyacı karşılamaması, muallakta hususların olması
- b. Yönetmeliklerdeki ifadelerin net olmaması nedeniyle yönetmeliğin doğru anlaşılabilmesi.
- c. Yönetmeliklerin çok sık değişmesi
- d. Yönetmelik değişikliklerinin doğru zamanda yapılmaması ve hemen uygulamaya geçmesi.
- e. Farklı türdeki kurumların benzer konularını düzenleyen yönetmeliklerin eşitsizliğe neden olması.

Araştırmamıza katılan okul yöneticilerinin yönetmelik kaynaklı yaşanan sorunlara ilişkin bazı ifadeleri şu şekildedir:

“Ortaöğretim kurumları yönetmeliği bütün ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetmelik bilgisini maalesef barındırmıyor. Birçok konuda başka yönetmeliklere de bakmak gerekiyor(Y10).”

“Yönetmelik değişiklikleri çok hızlı yapılıyor ve aniden tebliğ edilerek hemen uygulanması isteniyor. Bu da haliyle bir süreliğine bir karışıklık yaratıyor(Y4).”

“Yönetmelik maddeleri çoğu zaman anlaşılabilir. Açıklama istendiğinde yapılan açıklama bile ayrıca bir açıklama gerektiriyor. Bu maddeleri bu kadar anlaşılması güç bir dille ifade etmemek lazım(Y7).”

“Yeni değiştirilen bir yönetmeliğin hemen uygulanması dönem devam ederken her şeyi değiştiriyor. Üstelik bu değişikliğin de ne kadar devam edeceğine yönelik ciddi kaygılarımız oluyor. Bu da birkaç aya geçiş gözünü bakıyoruz çoğu zaman. Bir istikrar olmuyor bu konuda(Y20).”

“Farklı düzeydeki kurumlarda aynı konuyu düzenleyen farklı yönetmelikler birbiriyle uyum değil. Mesela orta öğretimde bulunan DYK ile ilkokullardaki İYEP aynı şey. Ancak; yasal mevzuatına baktığımızda birçok açıdan eşitsizlik barındırıyor. Hatta aynı yönetmelik farklı kurumlarda farklı uygulamalarla haksızlığa da neden olabiliyor. Mesela ek ders yönetmeliğinde sınıf öğretmenlerin maaş karşılığı girmesi gereken ders saati sayısı ile branş öğretmenlerinki farklı. Bu çok doğru gelmiyor bana (Y22).”

Araştırmamıza katılan okul yöneticileri yönetmeliklerde yaşanan sorunların nedenini tablo 2’deki gibi ifade etmiştir. Bazı katılımcılar birden fazla neden belirtmiş olup bazı katılımcılar ise bu soruya cevap vermemişlerdir.

Tablo 2. Yönetmelik Kaynaklı Yaşanılan Sorunların Nedenleri

Sorunların Nedeni	Frekans	Yüzde
Yönetmelikler yeterince hazırlık yapmadan çıkarılıyor.	11	45,8
Yönetmelik değişikliklerin hemen uygulanması isteniyor.	5	20,8
Yönetmelik değişiklikleri hakkında geniş kapsamlı fikir alınmıyor.	13	54
Yönetmelik değişiklikleriyle ilgili çalıştaylar yapılmıyor	4	16,6
Yönetmelikler karmaşık ifadeler içeriyor, yeterince anlaşılabilir.	15	62,5
İstikrar sağlanmıyor, sürekli yönetmelik değişiklikleri yaşanıyor.	10	41,6

Tablo 2 incelendiğinde okul yöneticilerinin MEB yönetmeliklerinde yaşadıkları sorunların nedenleri görülmektedir. Çalışmaya katılanların %62,5'inin yönetmelik ifadelerini karmaşık bulduğu ve bu nedenle yeterince yönetmeliklerin anlaşılmadığını ifade ettikleri görülmüştür.

%54'ünün yönetmelik değişiklikleri yapılırken geniş çaplı fikirlerin alınmadığını, %45,8'inin ise yönetmeliklerin yeterince hazırlık yapılmadan hazırlandığı için sorun yaşadıklarını ifade ettiği görülmüştür. Bu oranların yanı sıra katılımcıların %41,6'sının yönetmeliklerin sürekli değiştiği söylemesi de oranın yüksekliği nedeniyle dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca katılımcı yöneticilerin %20,8'inin yönetmelik değişikliklerinin hemen uygulanmasının istenmesini %16,6'sının ise değişikliklerin çalıştaylar düzenlenmeden yapılmasının sorunlara yol açtığını ifade ettiği görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerinin Çıkarılması ve Değiştirilmesi Sürecine İlişkin Bulgular

Çalışmamıza katılan okul yöneticilerinin yönetmeliklerin değiştirilmesi ve yönetmelik çıkarılması sürecine ilişkin yoğun bir eleştiri getirdikleri görülmüştür. Okul yöneticileri yönetmelik hazırlanacak alanın belirlenmesinden sonra bu yönetmeliği bizzat sahada uygulayacak olan yereldeki yöneticilerin ve hatta öğretmenlerin görüşüne başvurulması gerektiğini düşünmektedirler. Hazırlanacak yönetmeliğin yoğun bir emek ve ciddi bir çalışma sonrasında ortaya çıkması gerektiğini okul yöneticileri söylemektedir.

Ciddi bir hazırlıkla birlikte ortaya bir taslağın çıkması ve bu taslağın uzun bir süre askıda kalarak sahada bu yönetmeliği uygulayacak olanların katkı sağlamasıyla birlikte nihai yönetmeliğin çıkması gerektiğini okul yöneticilerimiz sıklıkla ifade etmiştir. Ancak uygulamada yönetmeliklerin eski yönetmeliğin üzerinden yapılan değişikliklerle önceden haber vermeksizin aniden ortaya çıktığı ve hemen uygulanmasının istendiğini ifade etmektedirler.

Bazı okul yöneticilerimizin Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelik çıkarma ve değiştirme sürecine ilişkin görüşleri şu şekildedir:

“ Ben gerekli hassasiyetin gösterildiğini düşünmüyorum. Özellikle son döneme kadar çıkacak herhangi bir yönetmelikten haberimiz dahi olmuyordu öncesinde. Bir anda sosyal medya paylaşımı ile yönetmeliğin değiştiğini öğreniyorduk. Şimdi kısmen daha iyi bu süreç ama yine de istenildiği kadar paylaşımına açık bir konu değil (Y23).”

“Süreçten hiç haberimiz olmuyor diyebilirim. Bir sabah bakmışız ki yönetmelik değişmiş yarından itibaren de uygulanacak. Hatta bazen hafta ortasında yayınlanıp hafta başından itibaren geçerli dendiği bile oldu. Tamamen emri vaki bir tarz(Y5).”

“Zaman zaman bazı konularda görüşlerimiz alınıyor. Bu çok doğru bir uygulama. Daha sonrasında çıkan yönetmelikte buna ilişkin bir madde görmesek bile en azından katkı sunduğumu düşünüyorum. Böylece bu yönetmeliği benimsemem daha kolay oluyor. Keşke bu her mevzuat çalışmasında yapıyor olsa(Y3).”

“Sürecin tamamen plansız ve sağlıksız yürütüldüğünü düşünüyorum. Yönetmelik çıktıktan sonra haberimiz oluyor ve değişiklik yapıldığı andan itibaren eksiklikleri olduğunu görüyoruz(Y11).”

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerinin Nasıl Düzenlenmesi ve Çıkarılması Gerektiğine Dair Bulgular

Çalışmamıza gönüllü katılan okul yöneticileri yönetmeliklerin daha işlevsel ve uzun ömürlü olması için yapılması gerekenler hakkında sundukları görüşler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3. Yönetmeliklerin Nasıl Düzenlenmesi ve Çıkarılması Gerektiğine Dair Yönetici Görüşleri Tablosu

Yönetici Görüşleri	Frekans	Yüzde
Yönetmeliklerin sık sık değiştirilmemesi	13	54
Yönetmelik değişiklikleri öncesinde paydaşlardan alınan görüşlerden sonra değişiklik yapılması	10	41,6
Planlı ve özenli çalışmalar yapılması.	14	58,3
Yönetmelik değişikliklerinin uygulanması için acele edilmemeli	6	25
Yönetmelik metinleri herkesin anlayabileceği sadelikte ve açıklıkta olmalı.	11	45,8
Yönetmeliklerin birbiriyle ve diğer mevzuat hükümleriyle uyumlu olması	3	12,5
Uygulama farklılıkları oluşmaması için gerekli açıklamaları barındırması	5	20,8

Çalışmamıza katılan okul yöneticileri yönetmeliklerin nasıl düzenlenmesi ve çıkarılması gerektiğine dair birçok görüş bildirmiştir. Bazı yöneticiler birden fazla görüş beyan etmiş olup görüş bildirmeyen okul yöneticisi olmamıştır.

Okul yöneticilerinin görüşleri incelendiğinde; %58,3 ile planlı ve özenli çalışma yapılması ve %54 ile yönetmeliklerin sık sık değiştirilmemesi görüşü en çok ifade edilen görüşler olarak ön plana çıkmıştır. Katılımcıların %45,8'inin yönetmelik metinleri herkesin anlayacağı sadelikte ve açıklıkta olmalı fikrini ifade etmiş olup %41,6'sı ise yönetmelik değişiklikleri öncesinde paydaşlardan alınan görüşlerden sonra değişiklik yapılmalı fikrini paylaşmıştır. Bunların yanında %25 ile yönetmeliklerin uygulanmasında acele edilmemesi, %20,8 ile uygulama farklılıklarının oluşmaması için gerekli açıklamaların yapılması ve %12,5 ile de yönetmeliklerin diğer mevzuatlarla uyumlu olması fikirleri de beyan edilmiştir.

Çalışmaya katılan okul yöneticilerinden bazılarının görüşleri şu şekildedir:

“Yönetmelikler çok acele bir kararla çıkarılıyor. Metinden o kadar belli oluyor ki yeterince özenilmeden kalemi alındığı, insanın kabullenmesi gelmiyor. Halbuki bu her ilden temsilcilerin görüşleri alınarak yapılsa, uzman ekipler bu görüşleri incelese ve titiz çalışmalar sonucunda bu karar alınsa çok daha işlevsel bir yönetmelik çıkar ortaya(Y8).”

“Yönetmelik maddelerinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Gerekirse ayrıntılı açıklamalar da çıkan yönetmelikle birlikte gönderilmeli ki uygulamada farklılıklar ortaya çıkmasın(Ö2).”

“Çıkarılan yönetmeliklerin diğer yönetmeliklerle ve mevzuat hükümleriyle uyumlu ve çelişmiyor olmasına dikkat edilmeli. Bir de yargı kararları gibi nedenlerle uygulanmayan yönetmelik maddeleri mutlaka bu kararlara uyumlu hale getirilmeli(Ö5).”

“Yönetmelikler titiz çalışmaların sonucunda ortaya çıkmalı ve uygulanması için acele edilmemeli. Hatta kapsamlı değişikliklerde yönetmeliğin uygulayıcılarına mutlaka hizmet içi eğitimler bile verilmeli ki eskiye bağlı yanlış uygulamalar yapılmasın(Ö11).”

“Yönetmelik düzenlemeleri ve değişiklikleri yapılmadan önce geniş çapta paydaşlarla bilgi ve fikir alış-verişi yapılmalı. Özellikle yerelde yönetmeliği bizzat uygulayacak olanların fikirleri ve önerileri alınmalı. Böylece çok daha faydalı bir yönetmelik ortaya çıkacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Her kamu kurumu gibi Milli Eğitim Bakanlığı da yönetmelikler ile benzeri mevzuat hükümleri tarafından idare edilmektedir. Araştırmamızla bakanlığın yereldeki yönetmelik uygulayıcıları olan okul yöneticilerinin yönetmeliklerden kaynaklı hangi sorunları yaşadığı, bu sorunların nedenlerinin neler olduğunu belirleyerek, okul yöneticilerinden tespit ettikleri bu sorunlara çözüm önerileri getirmeleri amaçlanmıştır.

Okul yöneticilerinin görüşlerine göre en çok karşılaşılan sorun yönetmelik maddelerin herkes tarafından farklı anlaşılması nedeniyle uygulamada farklılıkların oluşmasıdır. Ayrımcı plansız ve öznesiz çalışmalar sonucunda yerel uygulayıcıların fikirlerinin alınmadan yapılan yönetmeliklerin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle sık değişikliklerin yapılmasına neden olduğu da okul yöneticilerin ifade ettiği sorunlar arasındadır.

Okul yöneticilerinin ifade ettiği sık sık karşılaşılan sorunlardan biri de yapılan yönetmelik değişikliklerinin hemen uygulanmasının istenmesidir. Yöneticilerin haberi olmadan aniden çıkan

yönetmeliklerin hızlı bir şekilde uygulanmasının istenmesinin de işleyişi zora soktuğu okul yöneticileri tarafından belirtilmiş sorunlardandır.

Çalışmamıza katılan okul yöneticileri karşılaştıkları bu sorunların çözülmesi için şu önerileri getirmişlerdir;

- a. Yönetmeliklerin sık sık değiştirilmemesi
- b. Yönetmelik değişiklikleri öncesinde paydaşlardan alınan görüşlerden sonra değişiklik yapılması
- c. Planlı ve özenli çalışmalar yapılması.
- d. Yönetmelik değişikliklerinin uygulanması için acele edilmemeli
- e. Yönetmelik metinleri herkesin anlayabileceği sadelikte ve açıklıkta olmalı.
- f. Yönetmeliklerin birbiriyle ve diğer mevzuat hükümleriyle uyumla olması
- g. Uygulama farklılıkları oluşmaması için gerekli açıklamaları barındırması

KAYNAKÇA

Cankar, B. & Taş, A. (2017) Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1999-2016), 7(2), (s. 208), bu çalışma, Bilgin CANKAR tarafından, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde daha önceden hazırlanmış olan, basılmamış Yüksek Lisan Tezinden Üretilmiştir.

Kepenekçi Y. K.(2004), İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Mevzuatına İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3 (6), (s.165)

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(2022). Resmi Gazete, 31760, 24/2/2022

Özdemir, H. (2020). Eğitim Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Liderlik

Eğitimi Dergisi (ULED), *Cilt* (sayı), I-1.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). T.C. Resmi Gazete, 17844, 20 Ekim 1982. Erişim adresi:

<https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17844.pdf>.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.